

SAMARQAND VILOYATI QO'SHRABOT TUMANI SHEVALARNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Dusanova Marjona Qo'shboy qizi

Oriental universiteti filologiya va tillarni

o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs talabasi (Yosh
tadqiqotchilar to'garagi a'zosi)

Anotatsiya

Ushbu maqolada Qo'shrabot tumani shevasining ayrim grammatik xususiyatlari, grammatik tahlili va uning turli ko'rinishlarda ifodalanishi yoritib berilgan. Qo'shrabot shevasini boshqa shevalardan farqi o'zining ohangdorligi, "jaydariligi", shevaga oid so'zlari muloqot jarayonida atrofdagilarni e'tiborini tortadigan sheva hisoblanadi. Shu sababli ushbu maqolada ham shevaga oid so'zlarni grammatikasi o'rganilgan va tahlili ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy xotira, turli omillar, kelishiklar, til boyligi,

Kirish:

Sheva adabiy tilni boyitish, uni rang-barangligini oshirish uchun muhim vositalardan biri hisoblanadi. Shevalar hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Sheva o'ziga xos leksik, grammatik va fonetik xususiyatlar bilan farqlanadigan milliy xalqning tarkibiy qismidir. Shu o'rinda o'zbek tili shevalari xilma-xil va juda murakkab bo'lib, shevalar turli ovul, qishloq, tuman va viloyatlarida turlicha tarzda ifodalanadi. Shevalarning grammatik xususiyatlari uning adabiy til bilan o'zaro farqlanishini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. O'zbek shevalarining grammatik xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular adabiy tildan bir qator jihatlari bilan farqlanadi. Masalan, ayrim shevalarda kelishik qo'shimchalari o'ziga xos shakllarda bo'ladi [1.05]. Shevalarning grammatik xususiyatlarini tizimli ravishda tasniflash, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash va adabiy til bilan

aloqasini o'rganish juda muhim masalalardan biridir. Quyida tahlil jarayonida ayrim misollar orqali ko'rib chiqamiz.

Adabiy tahlil va metodologiya

Ukamdi kitobi – qaratqich - qaralmish munosabatidagi otli birikma hisoblanib, shevaga xos ko'rinishda bo'lib, adabiy tilda esa “Ukamning kitobi” shaklida qo'llangan. Ushbu misolni morfologik tahlil (so'z tarkibi) qilib ko'radigan bo'lsak, ukamdi=uka+-m+-di, uka asos ega, -di shevada qaratqich kelishigi vazifasida kelgan qo'shimchadir. Bu yerda -di adabiy tildagi –ning qaratqich qo'shimchasining shevaga xos variant sanaladi. Kelishik jihatidan tahlil qiladigan bo'lsak, adabiy tilda ukamning kitobi, shevada esa ukamdi kitobi qaratqich kelishigining fonetik-morfologik qisqarishi bo'lib, bu holat ko'proq Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro atrofi qishloq shevalarida uchrashini kuzatishimiz mumkin. Agar sintaktik nuqtayi nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, ukamdi - qaratqich aniqlovchi, kitobi - qaram so'z (aniqlovchi). Bu qaratqich -qaralmish qolipi bo'lib, faqat ifoda shakli shevaga moslashgan. Shuningdek, akamdi mashinasi, opamdi uyi, otamdi gaplari kabi misollarni ham keltirib o'tirishimiz mumkin.

Toshkenttan - bu so'z chiqish kelishigidagi so'z bilan ifodalangan bo'lib, o'zbek adabiy tillida “Toshkentdan” tarzda qo'llanadi. Bu so'zni morfologik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, Toshkenttan=Toshkent+tan, Toshkent asos ot, -tan sheva bilan ifodalanib, chiqish kelishigidagi qo'shimcha sifatida qo'llangan. Bu yerda ham -tan qo'shimchasi adabiy tildagi -dan chiqish kelishigi qo'shimchasi shevaga xos bo'lib kelgan. Bu holat ko'pgina shahar va viloyatlar ichki sheva tizimida shunday ishlatiladi. Jumladan, Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani Oqtepa, Shavona, Og'atepa qishloqlarida, Payariq tumanida Tuyatosh, Mirzovul, G'allakor qishloq shevalarida bular o'z aksini topgan. Qolaversa, Samarqanttan, Urguttan, Nurobottan kabi so'zlarni ham misol qilib olishimiz ham mumkin [2.49].

Qo'lina - bu so'z boshqa so'zlardan umuman farq qilgan holda, ayrim shahar va viloyatliklarga begona va tushunarsiz bo'ladi. Bu so'z adabiy tilda "Qo'lingga" shaklda bo'ladi. Shevada esa qo'lina, qo'lingka, qo'lida tarzda ifodalanadi. Grammatik tahlil qilinadigan bo'lsa, qo'lina= qo'l+ina, qo'lina-qo'l asos(ot), -ina esa -ing egalik qo'shimcha hisoblanib, shevada egalik qo'shimcha bilan kelishik qo'shimcha birgalikda -inga tarzda qo'llangan. Aslida esa -ing egalik qo'shimcha, -ga esa kelishik qo'shimcha hisoblanadi. Shevada ayrim so'zlar talaffuzi tez va qulay bo'lishi uchun ayrim so'zlarda tovushlar tushib qoladi yoki almashadi. Qo'shrabot shevasida ham bu so'z qo'lina, qo'lida tarzda ifodalanadi.

O'ttan - bu so'z ham juda ko'pchilikka notanish. Sababi bu so'z adabiy tilda "maysadan", shevadagi o'tning turlari bo'yicha "ismaloqdan, jag'-jag'dan, otquloqdan, rayhondan" tarzda aytiladi. Bu so'zni ham grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, o'ttan=o't+tan, o't asos (ot), -tan esa shakl yasovchi qo'shimchaning bir ko'rinishi hisoblanadi. Bu qo'shimcha ham boshqalari singari -dan tarzda bo'lib shevada esa -tan shaklga o'zgarib ketganligini aytishimiz mumkin. Bu shevada asosan juda Qo'shrabotning juda chekka qishloqlarida asosan qo'llanadi. Masalan, taom tayyorlash vaqti uni nimadan tayyorlashni maslahatlashganda o'ttan deya shevaga xoslanib gapirishadi. Shuni aytish joizki, bu so'z faqatgina sheva misolida "ko'kattan" yoki "maysadan" degan ma'noni emas, balki boshqa shevalarda boshqacha talqin qilinadi. Masalan, Toshkent shevasida bu so'zni o'ttan deganda nimadandir tayyorlangan taom emas, aksincha qayerdandir, qaysi bir joydandir degan ma'no bilan tushuniladi. Qolaversa, boshqa hududlarda bu so'zni olov deb tushunilishi ham ko'pchilikka ma'lum. Bu viloyat va tumanlarning aksi sifatida Qo'shrabot tumani Qovunchi qishlog'i, Shavona qishlog'ida, Ishtxon tumani, Zarbandsoyliklar, Oqtosh qishlog'i aholilarida esa bu sheva ya'ni nimadandir tayyorlangan taom sifatida qaralishi o'z aksini yo'qotmagan [3.31].

Ayte - bu so'z ham shevaga oid bo'lib, juda ko'p joylarda turlicha aytiladi. Adabiy tilda bu so'z "aytib ber", "aytib yubor", "ayt-chi" tarzda qo'llansada,

ko'chilik joylarda ayte shaklda qo'llanadi. Grammatik tahlili –chi so'roq taajjub yuklamasi tamoman yo'qolib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bu so'z ayrim joylarda “aytgin”, ayrim joylarda “aytqani”, boshqa hududlarda esa “ayte” shaklda bo'ladi. Masalan, Qo'shrabot shevasida bu so'z keksalar tomonidan “aytqani”, “aytibjar” yosh bolalardan esa “aytkin” shaklda ishlatiladi.

Ishka - bu so'zni juda ko'pchik biladi va juda ko'p joylarda o'z muloqotida foydalanadi. Bu so'zni adabiy tildagi ko'rinishi “ishga”, “ishda” tarzda bo'lsa, shevada esa bu juda ham ko'p joylardagi aholini asosiy nutqidagi so'zlar qatoriga kirib bo'lgan desak adashmaymiz. Grammatik tahliliga nazar tashlasak ishka=ish+ka, ish asos (ot),-ka qo'shimchasi esa asli -ga jo'nalish kelishigi qo'shimchasi hisoblanib shevada esa -ka shaklda ifodalangan. Qo'shrabotning juda ko'p joylarida shu tarzda aytiladi.

Ichkan - bu so'z ham turli shevalarda turlicha aytiladi va yoziladi. Adabiy tilda bu so'z “ichgan” tarzda ifodalangan. Bu so'zni gaplarda ham turlicha talqin qiladi. Masalan, ovqat ichkan, suv ichkan va boshqalar. Grammatik tahlilga ko'ra ichkan=ich+kan, ichmoq so'zi asli fe'l so'z turkumi hisoblanadi. -kan asli -gan shaklda bo'lib, ravishdosh shakli hisoblanadi. Bu so'z ham turli joylarda turlicha talqin etiladi.

Bolama - bu so'zni shevada ko'pchilik “bo'ladimi” deb tushunishadi. Lekin aslida bu so'z adabiy tilda “bolamga” tarzda qo'llanadi. Bu so'zni grammatik tahliliga keladigan bo'lsak, bolama=bolam +ga qo'shimchasi –a shaklga qisqarib shevada shu holda qo'llangan. Ko'pincha bu holat Qo'shrabotning chekka hududlarida shu ko'rinishda bo'ladi. Masalan, O'rtaqishloq, Suvti, Qirim qishloqlarida shu ko'rinishda bo'ladi.

Uygaman - shevada bu so'z ko'chilikka tanish bo'lgan so'z hisoblanadi. Sababi bu so'z faqat Qo'shrabot shevasida emas balki boshqa viloyat, tuman shevalarida ham juda mashhur. Ko'pgina joylarda bu so'zni o'zidek tushunishsa, aksariyat joylarda esa aksini tushunishdi. Negaki, ba'zi shevalarda “uygaman”

tarzda bo'lsa, "uyga ketaman", - degan ma'noni anglatadi, yoki ba'zi shevalarda esa o'z ma'nosidek uydaman holda aytiladi va tushuniladi. Grammatik tahliliga ko'ra, uygaman=uy+ga+man, uy asos (ot), - ga esa –da o'rin-joy kelishigi qo'shimchasini shevadagi ko'rinishi hisoblanadi. So'zni asl ko'rinishi "uydaman", "uyga keldim" shaklida bo'ladi. Jumladan, Qo'shrabotning Bog'ichig'atoy, Pichot qishloqlari bu shevani asl ko'rinishi hisoblanadi [4.196]. Shuning uchun ham bu so'zning grammatik qurilishi xilma xilligi qo'llanilishi bilan ajralaib turadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bu mahalliy shevalarning grammatik xususiyatlari va tahlili uning tarixini o'rganish, uning hududiy shakllanishi bilan bog'liq bo'lib ular o'zbek tilining boyligi va xilma-xilligini ko'rsatib beruvchi muhim vosita hisoblanadi, har bir hududga xos bo'lgan sheva o'ziga xos leksik ma'no, grammatik shakllarini o'zida mujassamlashtiradi [5.22]. Bu shevalarni ilmiy tahlil qilish orqali nafaqat grammatik qonuniyatlarni balki xalqimizning mintaqaviy xotira va til boyligini ham saqlab qolamiz. Shu o'rinda aytish joizki, har bir sheva o'zining hududiy jihatdan va turli shakllari qiziqarli ko'rinishda bo'ladi. O'zbek shevalarni o'rganish va saqlab qolish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki sheva milliy tilning boyligi va kelgusi avlodlarga yetkazishda ahamiyati juda katta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Abdurahmonova. Shevalarning grammatik xususiyatlari. www.scribd.com
2. Y.Saidov. O'zbek dialektologiyasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021.
3. Sh.Abdurahmonov. O'zbek dialektologiyasi. "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent. 2021.
4. N.Erkaboyeva. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. "Yosh kuch" nashriyoti. Toshkent. 2019
5. N.Rajabov. O'zbek shevashunosligi. "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent. 1996.

